

**POESIA SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA VISUAL PARA A
EDUCAÇÃO DE SURDOS**

DOI: 10.5281/zenodo.10392639

Bárbara Thaís Pereira Lopes¹

Gislayne dos Santos de Oliveira²

Emily do Socorro Aquino Baião Nascimento³

Prof^a Dra Thaís Fernandes de Amorim⁴

RESUMO: O presente artigo tem como função apresentar uma metodologia de ensino da literatura por meio de um conteúdo visual, visando o desenvolvimento da compreensão literária de alunos surdos. Como intuito principal têm-se a aprimoração do senso crítico, as habilidades de leitura, a interpretação e escrita destes alunos a partir da exposição dos conteúdos. A metodologia utilizada dar-se-á pela interpretação de textos literários com aporte de recursos visuais partindo da perspectiva imagética ou concreta, tendo a função de transmitir a obra, com o propósito de alcançar a sensibilidade emocional do leitor e garantir uma acessibilidade ao público não ouvinte a partir deste método visual. Para fins metodológicos, abordaremos neste estudo a Poesia Social, que consiste em um texto lírico no qual o autor busca expor críticas sociais de uma nação, fazendo parte da rica tradição literária e cultural de muitos países. As temáticas abordadas estão relacionadas a situação cotidiana, como preconceitos, desigualdade social e violências, retratando uma vivência ou experiência prestigiada pelo autor. Trabalhar com texto e imagens relacionadas a temática poderá garantir uma aprendizagem relevante, uma vez que o aluno irá concretizar sua leitura ou sinalização no conteúdo disposto pelos professores envolvidos. Para contextualizar e enfatizar tais práticas metodológicas, o estudo foi baseado no referencial teórico dos autores CARMO (2011), (DUBOC, 2005); QUADROS; SCHMIEDT, 2006) que visa justificar a literatura visual como uma importância significativa durante o desenvolvimento da aprendizagem dos textos literários, pelos alunos surdos, haja vista o interesse em despertar o desejo destes alunos para com a leitura e produção textual dentro do ensino literário.

Palavras-chave: Literatura Visual, Poesia Social, Metodologia, Aprendizagem, Aluno Surdo.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA babiscorniababiscornia@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, gislayneoliveira2002@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, emilyaquino738@gmail.com;

⁴ Professora Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thais.amorim@ufr.edu.br.